

8

seminário **do como mo sp**

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

JORGE CARON: UMA ANÁLISE DO ACERVO PESSOAL DO ARQUITETO

Jorge Caron: an analysis of the architect 's personal collection

Jorge Caron: un análisis de la colección personal del arquitecto

RUGGIERO, Amanda Saba

Doutora. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
amandaruggiero@usp.br

MIGLIATI, Yasmin Natália

Graduada. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
yasminmigliati@usp.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

O presente artigo visa apresentar a pesquisa em andamento, realizada no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, referente ao manuseio, digitalização e criação do acervo digital do arquivo pessoal de Jorge Caron (1936-2000). Arquiteto e Urbanista, designer, cenógrafo, artista plástico e educador, atuou nos seus últimos dez anos de vida como professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos. O trabalho a seguir é uma reflexão sobre a pesquisa de acesso e digitalização de seu acervo, cuja finalidade é contribuir para a historiografia da arquitetura moderna, trazendo à luz documentos, obras e pensamentos do arquiteto, ainda pouco difundidos. Além disso, o trabalho incitou algumas questões como o debate entre o acervo físico e digital, fomentado pelo manuseio e digitalização do acervo. De certo modo, a pesquisa insere-se no panorama atual em discussão acerca dos acervos de arquitetura no Brasil.

Palavras-chave: Jorge Caron. Acervos de arquitetura. Acervo digital.

ABSTRACT

This article aims to present the research in progress, carried out at the Institute of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo, regarding the handling, digitization and creation of a digital collection of the personal archive of Jorge Caron (1936-2000). Architect and Urbanist, he has a versatile profile, working as a designer, set designer, plastic artist and educator. The access and digitization of its collection aims to contribute to the historiography of architecture, bringing to light the works of Jorge Caron. In addition, there are also some debates intrinsic to the research, such as the debate between physical and digital, fostered by the handling and digitization of the collection, and the debate about architectural collections in Brazil.

Keywords: Jorge Caron. Architecture collections. Digital collection.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar la investigación en curso, realizada en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, sobre el manejo, digitalización y creación de una colección digital del archivo personal de Jorge Caron (1936-2000). Arquitecto y Urbanista, tiene un perfil polivalente, ejerciendo como diseñador, escenógrafo, artista plástico y educador. El acceso y digitalización de su colección pretende contribuir a la historiografía de la arquitectura, sacando a la luz la obra de Jorge Caron. Además, también hay algunos debates intrínsecos a la investigación, como el debate entre lo físico y lo digital, fomentado por el manejo y la digitalización de la colección, y el debate sobre las colecciones arquitectónicas en Brasil.

Palabras clave: Jorge Caron. Colecciones de arquitectura. Colección digital.

JORGE CARON: UMA ANÁLISE DO ACERVO PESSOAL DO ARQUITETO

Introdução

O artigo apresenta uma reflexão sobre os trabalhos realizados no arquivo pessoal do arquiteto e professor Jorge O. Caron, fruto da pesquisa de extensão em andamento, realizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP), financiada pelo Programa Unificado de Bolsas, com a finalidade de reconhecer seu valor cultural e patrimonial, além de colaborar com práticas de preservação, difusão e fomentar os debates sobre os acervos de arquitetura no Brasil. A pesquisa partiu do acervo doado em 2006, salvaguardado atualmente pela Biblioteca do IAU-USP, instituição em que Jorge Caron dedicou-se de modo integral como docente, em atividades de pesquisa e extensão, de 1988 até seu falecimento em 2000.

Revisitar a vida do professor, arquiteto e urbanista Jorge Caron é reviver uma trajetória profissional multidisciplinar, e aprofundar-se sobre um importante período histórico. Caron nasceu dia 15 de abril de 1936, filho de pai engenheiro, nascido na França, e de mãe artista de teatro mambembe, assim ele iniciou a sua trajetória acadêmica dentro da Escola de Arte Dramática de São Paulo, contudo, em 1958, Caron ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP, a fim de aproximar-se da área de cenografia, influenciado pela vertente materna de sua família. Proeminente da geração de arquitetos paulistas de orientação multidisciplinar, politicamente engajada, atuou em diversos campos, desde cenografia, roteiros de filmes, arquitetura e urbanismo, design e como educador, sendo a sua obra de grande destaque a Torre da TV Cultura (1990-1992).

Jorge Caron construiu ações engajadas em uma perspectiva social, por vezes utópica, na produção do espaço arquitetônico e urbano, seu arquivo é um relevante testemunho material, carregado de histórias pessoais e registros de um período importante para o país, envolvendo desde sua formação nos anos 1960, os anos de ditadura militar e ações importantes no momento de abertura democrática dos anos 1980 e 1990. Nesse contexto, a pesquisa também se desdobra sobre um debate atual acerca dos acervos de arquitetura no Brasil, alarmados pela recente transferência para instituições internacionais de importantes acervos, como dos arquitetos Lúcio Costa e Paulo

Mendes da Rocha, retirando-os do cenário cultural e do acesso facilitado e público dos historiadores e pesquisadores da arquitetura no país e de modo geral da cultura brasileira. Importante considerar a divulgação do acervo e sua dimensão pública, aspecto também abordado na atual pesquisa, por meio de sua digitalização e da criação de um banco de dados - o acervo digital, fomentando reflexões acerca do acesso físico e do virtual. Essa análise tem a finalidade de identificar potencialidades proeminentes em ambos os casos, sem exclusão de uma em relação a outra, mas ponderar sobre métodos e modos de manuseio e acesso, para divulgação, preservação e a valorização do acervo de Jorge Caron.

Desenvolvimento

Contextualização: sobre os acervos arquitetônicos no Brasil

A notícia da doação de dois acervos representativos para a arquitetura brasileira à uma instituição internacional foi anunciada em menos de um ano de diferença. A doação do acervo completo de Paulo Mendes da Rocha, contemplando cerca de 8.800 itens foi anunciada em 8 de setembro de 2020 e os documentos de Lucio Costa, totalizando 11 mil itens, foram anunciados em outubro de 2021. Ambos recebidos pela Casa da Arquitectura, instituição sem fins lucrativos, localizada em Matosinhos, Portugal, dedicada a preservar e difundir documentos de arquitetura.

Essa evasão de acervos importantes para a cultura arquitetônica nacional e para a historiografia da arquitetura brasileira revela debates em torno da “corrida” mundial aos acervos de arquitetura. Uma primeira questão envolve o entendimento dos primeiros esforços de salvaguarda dos acervos e como isso implica em onde e por quem estão sendo preservados nos dias atuais. Esta digressão histórica, feita com base no texto *“Acervos de Arquitetura como Espaço Histórico de Formação”* (LIRA et al, 2021, p?) em que os autores apontam os centros de formação profissional de arquitetura como sendo os pioneiros no trabalho de aquisição dos documentos, principalmente a partir de 1940, por meio da ampliação do material didático feito pelas primeiras escolas independentes de arquitetura, baseadas na disciplina de “Arquitetura no Brasil”, parte do currículo fixado pela Faculdade Nacional de Arquitetura. Nesse esforço, foram reunidos diversos itens, como livros, apostilas, fotografias e alguns desenhos originais.

Já a partir dos anos 1970, houve a consolidação dos principais acervos de arquitetura no Brasil, salvaguardados nas instituições universitárias, que até os dias atuais, possuem grande papel na preservação desses documentos. Isso ocorreu em consequência do crescimento dos trabalhos acadêmicos relacionados à história da arquitetura brasileira, além da formação das primeiras agências de fomento à pesquisa e com o advento dos primeiros programas de pós-graduação em arquitetura (LIRA et al., 2021, p.5). Como exemplo, podemos citar o Acervo da FAU-USP, denominado Seção Técnica de Materiais Iconográficos, que atualmente abriga 46 coleções, dentre elas a de Gregori Warchavchik, Rino Levi, Vilanova Artigas, Rosa Kliass ou Eduardo de Almeida, e o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com os acervos de Arquimedes Memória, Affonso Eduardo Reidy, os irmãos Roberto e Sérgio Bernardes e Severiano Mário Porto.

Além das universidades citadas acima, ao longo dos anos, outras instituições também incorporaram aos seus acervos documentos de arquitetura, porém nem sempre com o mesmo reconhecimento e investimento, como na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Universidade de Brasília (UnB), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ou na Escola da Cidade. (LIRA et al., 2021, p.6).

Atualmente, também existem acervos de arquitetura ligados a instituições criadas em torno da obra de determinado arquiteto, como é o caso do Instituto Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi, criado em 1990. O instituto se destaca pelo compromisso de preservação, não só do acervo profissional de Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi, mas também da biblioteca e da própria residência do casal. Além disso, alguns departamentos do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) também estão comprometidos com a salvaguarda de acervos de arquitetura, como é o caso do Departamento de São Paulo e do Rio Grande do Sul, por exemplo. Ademais, o IABsp, em um esforço de estímulo à pesquisa, difusão e preservação dos acervos brasileiros de arquitetura e urbanismo, criou a Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo, que conta, atualmente com mais de 20 entidades comprometidas com a salvaguarda desses documentos, sendo a maioria delas, já citadas acima. Apesar de existirem esforços para a preservação e salvaguarda dos acervos de arquitetura no Brasil, a sua evasão do território nacional envolve uma outra dinâmica, obedecendo a lógica e regras de mercado. Ainda que os acervos de

arquitetura também sejam importantes fontes de informação técnica de suas obras, como apontado no texto supracitado. (LIRA et al, 2021)

No início dos anos de 1930, houve uma importante aproximação entre as ações de preservação e restauro de bens arquitetônicos e as fontes primárias, iniciando um esforço de levantamento de inventários, publicações, cartas e desenhos. No entanto, o debate aqui proferido, suscita uma nova realidade dada a essas documentações arquitetônicas na atualidade, envolvendo além de valores culturais, valores de mercado. Os acervos arquitetônicos passaram à categoria de mercadoria no contexto internacional, a ponto desse mercado proferir uma desassociação entre os documentos e a obra arquitetônica. Os desenhos passam a ter valor próprio, destacado de sua obra ou do seu contexto histórico, passando assim a adquirir *status* similar ao de um objeto de arte.

As negociações articuladas pela Casa da Arquitectura para a transferência de acervos de arquitetos com relevância no cenário internacional da historiografia, como os acervos de Paulo Mendes da Rocha e de Lucio Costa, afastando-os do contexto de sua produção profissional e cultural da arquitetura brasileira, corroboram a ideia de “mercadoria” proferido ao documento. Além da Casa da Arquitectura, outras instituições também possuem como objetivo construir uma coleção de documentos de importância arquitetônica no cenário nacional, mas também no cenário internacional, como características e interesses diversos, entre eles os pioneiros Royal Institute of British Architects (Riba - 1834) e o Centro Candense de Arquitectura (1979).

Cada instituição tem uma história de formação de seu acervo, no caso o Departamento de Arquitectura e Design do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA-NY) teve início a partir da mostra *Modern Architecture: International exhibition*, em 1932, organizada por Philip Johnson, Alfred Barr e o historiador Henry-Russel Hitchcock, a exposição reuniu maquetes e desenhos de edifícios de arquitetos americanos e europeus como W. Gropius, Hood, Howe, Lescaze, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oud, e F.L. Wright. Com agenda baseada nos princípios da Bauhaus, a fusão entre arquitetura, artes e artes aplicadas e a proposição de uma nova estética racional, funcional, industrial e a-histórica, a parceria entre Alfred Barr Jr. e Philip Johnson definiu as diretrizes para condução de uma coleção de design e arquitetura a serem promovidos. Além de *Modern Architecture*, as primeiras exposições *Machine Art* e

Bauhaus:1919-1928, são exemplos de tais premissas defendidas pelos jovens Alfred Barr com 27 anos e P. Johnson com 23 anos, em 1930, quando o museu iniciou as atividades (HANKS, 2015, p.14). Em fevereiro de 1932 foi inaugurada a Modern Architecture: International exhibition e, no ano seguinte, a primeira exposição sobre design: Objects: 1900 and Today. A mostra Machine Art, em 1934, causou grande impacto e polêmica, quando os três pisos do museu foram ocupados com objetos da engenharia industrial e design moderno, máquinas, parte de máquinas, instrumentos científicos e objetos do cotidiano. O início da coleção de design se formou com a aquisição de cem objetos participantes da mostra. Tais eventos, ora polêmicos e representativos pelo grande número de visitantes, comprovaram aos conselheiros a popularidade e a importância da inclusão de um Departamento de Arquitetura e Design na estrutura do museu, assim oficialmente instituindo o citado Departamento no MoMA, com P. Johnson à sua frente (HUNTER, 1984, p.17). Assim, o Departamento de Arquitetura e Design, desde sua criação, assume o design de interiores como elemento essencial da modernidade, com a finalidade de diluir os limites entre objeto, interior, arquitetura, artes e escultura, e determinar o gosto pelo moderno como almejava seus fundadores. A aquisição de desenhos e acervos de arquitetos se incorporou à história do departamento, com aquisição do acervo Mies Van der Rohe, e inúmeros desenhos de arquitetos e designers, bem como a recente aquisição do acervo de Frank Lloyd Wright, apresentado na mostra: Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive organizada pelo MoMA-NY e Avery Architectural & Fine Arts Library, Columbia University. ³⁴

Acervo Jorge Caron: Manuseio do acervo físico e a criação do acervo virtual

O manuseio do arquivo físico³⁵, que está sob a salvaguarda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, foi feito de maneira gradual e controlada, a fim de facilitar a leitura e o levantamento de informações. Foram analisados ao todo

³⁴ Disponível em: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1660>

³⁵ Nessa etapa do trabalho, foram utilizados como bases para o manuseio, bibliografias referentes às Teorias Arquivísticas, especificamente aquelas dedicadas aos arquivos pessoais, como *Como Organizar Arquivos Pessoais* (2001) de Priscila Fraiz e Célia Costa e *Como Classificar e Ordenar Documentos de Arquivos* (1998) de Janice Costa.

64 caixas e 10 tubos contendo documentos tanto da trajetória profissional quanto pessoal de Jorge Oswaldo Caron, acarretando no levantamento material de mais de 97 obras, além de publicações e documentos pessoais do arquiteto.

Tendo em vista a diversidade de materiais presentes no acervo, resultantes de sua carreira multidisciplinar, o acesso à ele foi dividido em etapas, a fim de respeitar a sua trajetória profissional e pessoal, são elas: Arquitetura e Urbanismo, Cenografia, Teatro e Cinema, Design, Ensino e Identidade Civil. Durante cada etapa foram selecionadas caixas e os tubos que continham essas produções. O primeiro passo foi a abertura da pasta para a identificação do material ali presente, em seguida, há uma etapa de quantificação e descrição desses materiais, a fim de incorporar as informações à listagem das caixas já existentes na biblioteca e sistematizar os dados para integrar ficha técnica de cada projeto. Por fim, uma seleção e separação do material a ser digitalizado e, posteriormente, a digitalização dos mesmos.

O acesso ao arquivo físico possibilitou a criação de um panorama da carreira multidisciplinar de Jorge Caron, com obras que perpassam os mais diversos campos de atuação, da qual, algumas se destacam por conta de sua notoriedade ou do seu desconhecimento até então. No grupo de Arquitetura e Urbanismo, pode-se ressaltar a sua atuação na realização do Plano Diretor do campus da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, atuando também como coordenador na Assessoria de Planejamento. No mesmo período, também coordenou o projeto e a construção de uma série de residências de Botucatu, como a Residência Maffei e a Residência Cioffi em sua maioria, destinadas a professores da nova faculdade.

Também estão presentes no acervo um conjunto de trabalhos que realizou na cidade de São Carlos, especialmente no campus da USP, durante o período em que atuou como docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Paulo, EESC-USP, como o projeto do Portal de Entrada do campus. Além disso, pode-se destacar também as construções de sua autoria, encontradas no acervo, que até então foram pouco conhecidas e estudadas, como o seu projeto de ampliação do ginásio da Escola Britânica de São Paulo, realizado no final dos anos de 1970 (Figura 1).

Figura 1. Fotografia interna da Escola Britânica de São Paulo (1977). Fonte: Acervo Jorge Caron (2021).

Na etapa de Cenografia, Teatro e Cinema, destacam-se a sua atuação como cenógrafo e designer de figurinos em peças teatrais, como *Macbeth*, da Cia Paulo Autran (1970) e *Esperando Godot* (1977), de direção de Antunes Filho. Ainda como cenógrafo, desenvolveu cenários de comerciais de televisão, quando trabalhou no Estúdio Linx, no final dos anos de 1970. Além disso, também produziu roteiros de filmes, como “O Rito do Boi”.

Na etapa sobre Design, vale salientar os trabalhos de design de mobiliários que realizou, como uma série desenvolvida e, posteriormente publicada na Revista Casa e Jardim, intitulada de “móveis com material não convencional”. No texto, Caron analisa diversos materiais a serem incorporados no mobiliário, e por fim, a escolha do fibrocimento para a construção das mesas e assentos. Além disso, ele utilizou como pé da mesa, o vaso “tipo Bienal”, resultando em um móvel único (Figura 2).

Figura 2. Imagem do móvel em fibrocimento projetado por Jorge Caron. Fonte: Acervo Jorge Caron (2021).

Quanto ao Ensino, destacam-se suas participações em disciplinas da FAU-USP, no período do seu doutorado, e a sua participação na montagem do curso de Cenografia na Universidade Federal do Pará. Além do curso, atuou também como cenógrafo, figurinista e programador visual das peças realizadas pela escola.

O manuseio do acervo foi finalizado com o grupo intitulado de Identidade Civil, nele podemos encontrar uma série de cartas pessoais e cartões postais de viagens endereçados a Caron, além de documentos, notas fiscais e o livro de registro de funcionários do seu escritório de arquitetura, Jorge Caron Associados.

Após o manuseio total do acervo, iniciou-se a elaboração do acervo virtual de Jorge Caron, montado a partir da sistematização quantitativa dos dados levantados e das imagens digitalizadas³⁶. Utilizando o software Tainacan, os dados inseridos no programa permitem realizar a gestão e a organização em coleções.

³⁶ Acervo disponível em: <https://www.iau.usp.br/jorgecaron/>. Acesso em jul. 2022.

O objetivo central do acervo virtual foi garantir a usabilidade da interface por distintos públicos, e para isso, foi utilizado como referência a pesquisa *Lost in gallery space: a conceptual framework for analyzing the usability flaws of museum web sites* (MARTY, TWIDALE, 2004). Nela, foram utilizadas 119 avaliações baseadas nas análises de 36 sites de museus, detectando mais de 500 falhas de usabilidade, que nortearam as decisões acerca da interface do acervo virtual. Das falhas identificadas, podemos destacar interfaces com layouts exagerados e com uma exorbitância de informação, o que pode desencorajar o visitante.

Dessa forma, buscou-se criar uma interface clara e limpa, que destacasse o material exposto. Além disso, o material foi sistematizado nas seguintes categorias: Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Projetos de Cenografia, Teatro e Cinema, Design Gráfico e de Objetos e Publicações, possibilitando ao usuário um vislumbre total das diversas disciplinas em que Jorge Caron trabalhou, e dessa forma, facilitar a sua navegação, contemplando tanto o visitante que deseja procurar uma informação específica, quanto aquele que deseja visitar e conhecer a exposição.

Acervo Jorge Caron: Reflexões

Ao longo da pesquisa, em meio ao manuseio do acervo físico e a criação do acervo virtual, suscitam-se algumas reflexões entre esses dois procedimentos. Vale ressaltar que não buscamos o triunfo de um ou o detrimento de outro, mas sim, traçar uma reflexão de um debate atual, entre o material e o virtual, sem levar a exclusão, mas enxergando as possibilidades de cada um.

Para isso, convocamos o texto de Georges Didi-Huberman, *Diante da Imagem* (2013). Nele, o autor inicia uma análise de um afresco renascentista do convento de San Marco, em Florença, pintado pelo Frade Angélico. Localizado na cela da clausura, onde o frade viveu, a pintura está situada ao lado de uma janela. O visitante, ao adentrar o local, é ofuscado inicialmente pela luminosidade que penetra o espaço, até perceber aos poucos a pintura que está a sua frente. Como no trecho a seguir:

Pintado numa contraluz voluntária, o afresco de Angélico obscurece de certo modo a evidência de sua apreensão. Dá a vaga impressão de que não há grande coisa a ver. Quando o olho se habitua à luz do local, a impressão curiosamente vai se impor ainda mais: o afresco só "se aclara", para retornar ao branco da parede [...] Assim, ali onde a luz

natural investiga o nosso olhar - e quase nos cegava -, é agora o branco, o branco pigmentado fundo, que vem nos possuir. (p.19)

Essa percepção gradual do observador com relação ao afresco de Angélico, pode ser posto paralelamente ao manuseio ocorrido no acervo físico. A abertura da caixa, a primeira identificação rápida do material ali presente, o folhear e o desdobrar dos papéis e a assimilação progressiva das informações que compõem aquela obra, materializadas naquele arquivo, são possíveis apenas no manuseio do arquivo físico. A percepção de informações se dá de maneira distinta entre o físico e o virtual, uma é gradual e paulatina, sucessiva de descobertas, surpresas e encontros. A outra é muito mais direta, objetiva e pragmática.

A título de exemplo podemos citar o processo de manuseio da residência denominada Residência Paolone. Em uma primeira análise do material, pode-se identificar que se tratava de um projeto de construção de uma residência, na cidade de Campos do Jordão, São Paulo, utilizando como sistema construtivo a madeira. Contudo, em uma segunda análise mais elaborada, foi observado um croqui inicial semelhante ao resultado final da residência (Figura 3), e um cartão dedicado à Caron (Figura 4), ambos assinados por Paolone, com os seguintes dizeres: "Ao Caron, a materialização de uma ideia que significou um espírito. A casa.", permitindo uma leitura afetiva e especial em relação a Caron com esse projeto e com o cliente em específico.

Figura 3. Desenho do resultado final da Residência Paolone (1979). Fonte: Acervo Jorge Caron (2021).

Figura 4. Cartão de Paolone dedicado a Caron (1980). Fonte: Acervo Jorge Caron (2021).

Além disso, o contato com o acervo físico nos permitiu realizar leituras diversas acerca de sua produção e do material. Em meio a documentos e plantas, foi possível observar e reunir uma série de croquis, desenhos, rabiscos e anotações (Figura 5), sem necessariamente ter conexão com o conteúdo do papel em que foi encontrado, configurando algo feito durante uma pausa ou um devaneio de ideias. Essas anotações, encontradas ao longo de todo o manuseio, acarretaram na criação de uma coleção própria, presente no acervo digital nomeada *croquis, desenhos e rabiscos*.

Figura 5. Croqui Encontrado no Acervo. Fonte: Acervo Jorge Caron (2021).

Essa potencialidade sensorial e de múltiplas leituras encontradas no acervo físico inexistem no acervo digital, uma vez que a ordem de leitura está dada ao observador, como por exemplo as obras catalogadas e divididas nas devidas coleções (Projeto de

Arquitetura e Urbanismo, Projetos de Cenografia, Teatro e Cinema, Design Gráfico e de Objetos e Publicações). Tal sistematização e divisão tem, no caso desta pesquisa, a finalidade de garantir uma usabilidade da interface e a disseminação dessa informação. Portanto, no ambiente virtual, as soluções estão estabelecidas para facilitar a busca do visitante na interface. Assim sendo, consideramos que a digitalização dos materiais do acervo não deve excluir o acesso aos documentos originais, ambos devem funcionar em conjunto como complementos.

Além disso, o acervo virtual também traz outras implicações. É inegável a capacidade de alcance que a internet tem nos dias de hoje, podendo fazer com que o acervo digital chegue ao alcance de mais pessoas e de públicos diferentes se comparado ao acervo físico. Contudo, o usuário da internet é bombardeado todos os dias por milhares de imagens e informações. A rolagem infinita das redes sociais faz com que o usuário percorra conteúdos sem fim e essa sensação de infinitude faz com que ele permaneça muito mais tempo navegando nas redes.

No Reinventar a memória é preciso, Giselle Beiguelman (2014) traz esse questionamento acerca da relação entre usuário e a cultura digital na contemporaneidade: “Dizemos que a internet não nos deixa esquecer, mas a cultura digital não nos permite lembrar”. Como fazer com que o conteúdo de um acervo digital não se perca nos milhares de *terabytes* presentes na internet? Isso apenas reitera a importância e a permanência do acervo físico e uso do arquivo digital como um complemento, existindo como um conjunto indissociável e com objetivos distintos, sem nos rendermos a romantização da forma como a tecnologia é produzida e nos entregue diariamente.

Conclusão

A pesquisa permite reviver a trajetória de um professor de grande notoriedade dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, corroborando para a divulgação de materiais e produções pouco conhecidas do arquiteto, que o caracterizam como esse profissional versátil e multidisciplinar. O resgate e o debate sobre a trajetória de Jorge Caron pretende contribuir para a historiografia da arquitetura e urbanismo, iluminando suas ações e contribuindo para a memória do próprio IAU-USP, revelando sua trajetória como educador, arquiteto, urbanista, cenografia, design e artista. Além disso, a pesquisa

também traz à tona debates relacionados à atual conjuntura dos acervos de arquitetura e urbanismo no Brasil e a potencialidades estabelecidas entre o acervo físico do arquiteto e a criação do seu acervo virtual.

O intuito de tornar esses materiais públicos por meio de uma plataforma digital, considerando as transformações da sociedade contemporânea e as novas maneiras de pensar acervos, perante a difusão das novas tecnologias e mídias cada vez mais presentes na sociedade, levantam alguns debates englobados pela pesquisa, suscitados a partir do manuseio do acervo físico e a criação do acervo virtual. A pesquisa não busca o triunfo de um em detrimento de outro, mas sim, traçar uma reflexão de um debate atual, entre o material e o virtual, sem levar a exclusão, mas enxergando as potencialidades de cada um.

O manuseio do arquivo físico permite uma percepção distinta do material, feita de maneira gradual, suscetível a encontros e descobertas a cada abertura de caixa e desdobrar de papel, permitindo leituras antes não previstas, como os rabiscos e croquis encontrados nos documentos. Já no acervo digital, a leitura é mais rápida e pragmática, a análise já está pronta para o usuário, contudo, o seu alcance e difusão com relação aos mais diversos públicos pode ser muito maior.

A pesquisa reitera a importância da preservação dos acervos de arquitetura para a historiografia da arquitetura e urbanismo nacional. Em um momento que assistimos uma fuga de acervos de arquitetura para instituições fora do país, como de Paulo Mendes da Rocha e Lúcio Costa, torna-se ainda mais importante e urgente considerar a preservação, salvaguarda e divulgação dos acervos de arquitetura, o estudo e levantamento de ferramentas para sua realização, práticas e ações abordados pela pesquisa em andamento, relevância destacada ao integrar ações de preservação no âmbito cultural, patrimonial e institucional dos arquivos pessoais.

Referências:

ANNA, J. S.; CAMPOS, S. O.; CALMON, M. A. M. **Diferenças e semelhanças entre arquivos e bibliotecas:** o profissional da informação em evidência. 2015.

BEIGUELMAN, Giselle. Reinventar a memória é preciso. In: BEIGUELMAN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves. **Futuros possíveis:** arte, museus e arquivos digitais. São Paulo: Editora Peirópolis Ltda., 2014. p. 12-33.

BRITO, G. F. de, E. A. COSTA, e L. M. R. VELLOSO. **Digital Platform for Dissemination of the FAUUSP Architecture and Design Collections.** Brazilian Journal of Information Science:

Research Trends, vol. 15, outubro de 2021, p. e02125, doi:10.36311/1981-1640.2021.v15.e02125.

COSTA, C. M. L.; FRAIZ, P. M. V. **Como Organizar Arquivos Pessoais: Manual**. São Paulo: Arquivo do Estado, 2001.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante da imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte**. São Paulo: Editora 34, 2013.

GONÇALVES, J. **Como Classificar e Ordenar Documentos de Arquivo**. São Paulo: Arquivo do Estado, 1998.

HUNTER, Sam. **The Museum of Modern Art, New York: the history and the collection**. New York, N.Y., H.N. Abrams in association with the Museum of Modern Art, New York, 1984.p.599

HANKS, David A. et al. **Partners in Design Alfred H. Barr and Philip Johnson**. New York, N.Y., The Monacelli Press, 2015.p.232

LIRA, J.; DELECAVE, J.; PRÓSPERO, V.; FIAMMENGHI, J. **Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação**. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, [S. l.], v. 29, p. 1-31, 2021. DOI: 10.1590/1982-02672021v29e53. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/181058>. Acesso em: 10 maio. 2022.

REDE de Acervos de Arquitetura e Urbanismo. [S. l.]. Disponível em: <https://www.iabsp.org.br/rede-de-acervos-de-arquitetura-e-urbanismo/>. Acesso em: 17 maio 2022.

RIBAS, E. M, ESCOREL, L. **Os arquivos pessoais de Gilda de Mello e Souza e Antonio Candido**. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 76, p. 275-289, 2020.

ROCHA, M. A. B. **A documentação Museológica no Núcleo de Estudos Açorianos: Análise de sistemas informacionais computadorizados**. 2019.

MUCHACHO, R. **Museus virtuais: A importância da usabilidade na mediação entre o público e o objecto museológico**. In: Livro de Actas do 4º Congresso SOPCOM. 2005. p. 1540-1547.

MARTY, P.; TWIDALE, M. **Lost in gallery space: A conceptual framework for analyzing the usability flaws of museum Web sites**. First Monday, v. 9, n. 9, 6 Sep. 2004.

ROZESTRATEN, Arthur Simões; ANDRADE, Beatriz Moraes de; FIGUEIREDO, Fernanda Gastal (org.). **Manual de Procedimentos Técnicos do Projeto Arquigrafia**. 2ª ed. São Paulo: FAUUSP, 2018.

SEGAWA, Hugo. **A fragilidade e o peso dos papéis**. Jornal da USP, São Paulo, 17 set. 2020.

WISNIK, Guilherme. **Falta de estrutura no Brasil respalda decisão de Paulo Mendes da Rocha**. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2020.